

Análisis sobre los tributos que les corresponden a las personas humanas no residentes en EE. UU.

Condiciones para su no residencia fiscal.
Diferencias con los no residentes fiscales de Argentina

Romina J. Oviedo Pérez (*)

En el artículo se examina el tratamiento tributario aplicable a individuos considerados no residentes fiscales en los Estados Unidos. Se analiza el marco normativo que determina la residencia y no residencia fiscal en dicho país, y se compara con los criterios previstos por la legislación argentina.

I. Introducción

El presente artículo examina el tratamiento tributario aplicable a los individuos (personas humanas) considerados no residentes a los fines fiscales en los Estados Unidos. Para ello, se expone inicialmente el marco normativo que determina la residencia y no residencia fiscal en dicho país, efectuando asimismo una comparación con los criterios previstos por la legislación argentina. Posteriormente, se desarrollan los principales conceptos involucrados en la determinación del impuesto, sin abordar el procedimiento de liquidación en detalle. Finalmente, se describe la forma en que se calculan las obligaciones tributarias o eventuales reembolsos.

Todo el análisis se circunscribe al impuesto a la renta o impuesto a las ganancias (*Income Tax*) aplicable a individuos no residentes fiscales en los Estados Unidos.

(*) Contadora pública (CPCECABA). Abogada (CPACF) - MBA (UADE). Posgrado en Derecho Penal Económico (UBA) - US Tax Preparer - CAA (Certifying Acceptance Agent - IRS).

Cabe señalar que en ese país no existe un impuesto federal al patrimonio para personas humanas, equivalente al Impuesto sobre los Bienes Personales en Argentina.

II. Determinación de la no residencia fiscal

Se denomina “alien”, aunque nos resulte muy extraña esta palabra, a cualquier individuo que no es ciudadano norteamericano. Pero, si lo estudiamos en detalle, existen tres tipos de “aliens”:

- Resident Alien.
- Nonresident Alien.
- Dual Status Alien.

Los extranjeros residentes, fiscalmente hablando, es decir, Resident Aliens (según su terminología en inglés tributan según sus ingresos por renta global, tal como cualquier ciudadano norteamericano. Con esto queremos decir que deben pagar impuestos por sus ganancias dentro y fuera de EE.UU.

Un extranjero es considerado No Residente a los fines fiscales, siempre que no pase estas dos pruebas:

- La “Green Card Test” o prueba de la Green Card o “Tarjeta Verde”.

- La de Presencia Sustancial.

Los Resident Aliens que pasan la prueba de la Green Card son aquellos residentes permanentes de manera legal (Lawful Permanent Resident) en cualquier momento del año, quienes además son portadores de su Tarjeta Verde.

También, un Resident Alien, puede pasar la prueba de Presencia Sustancial en EE.UU. Esta prueba consiste en reunir los siguientes dos requisitos:

- 31 días de presencia en el país durante el año, y

- 183 días durante los últimos 3 años incluido el corriente año y los 2 años inmediatamente anteriores contando:

- Todos los días de presencia en el corriente año, y

- 1/3 de los días en el que el contribuyente estuvo presente el año anterior.

- 1/6 de los días en el que el contribuyente estuvo presente dos años anteriores.

Veamos esto con un ejemplo: Una persona estuvo físicamente presente en EE. UU. 120 días durante los años 2024, 2023 y 2022. Para determinar si María reúne la prueba de presencia sustancial para el año fiscal 2024 debemos sumar los 120 días completos de presencia en 2024, 40 días en 2023 (1/3 de los 120 días) y 20 días en 2022 (1/6 de los 120 días). El total de los días de los tres años suman 180. Por lo tanto, esta persona no es considerada residente a los fines fiscales a través de la prueba de presencia sustancial para su presentación de impuestos 2024. Deberá declarar, entonces, como contribuyente No Residente.

Un No Residente Fiscal (*Non Resident Alien*) tributa únicamente por los ingresos obtenidos dentro de EE. UU. y sobre ciertos ingresos relacionados con la realización o dirección de un negocio o comercio dentro del país.

Deberá completar y enviar al IRS (*Internal Revenue Service*) el formulario 1040-NR. Si un ciudadano de EE. UU. o residente permanente tiene un esposo o esposa que

es No Residente a los fines fiscales, pueden optar por elegir que a ese esposo o esposa se lo trate como residente fiscal.

Existe también lo que se denomina un *Dual Status Alien*. Esto ocurre cuando es posible tributar como No Residente por una parte del año y como Residente por el resto. En general, ocurre en el primer año de llegada a los EE. UU. o en el año de partida.

De esta manera, por la parte del año en el que el contribuyente se considera Residente Fiscal, presentará su declaración de impuestos según el concepto de renta global, es decir, por todos sus ingresos obtenidos dentro o fuera de los EE. UU. durante ese período.

Por otro lado, por el resto del año el contribuyente con este tipo de estatus dual tributará solamente por el ingreso obtenido de fuente de los EE. UU. y de ciertas fuentes extranjeras tratadas como ingresos efectivamente conectados con algún negocio o actividad comercial dentro de los EE. UU.

Podemos aclarar el término “Estados Unidos” incluye las siguientes áreas:

- Los 50 estados y el Distrito de Columbia.

- Las aguas territoriales de los Estados Unidos.

- Los fondos marinos y el subsuelo de las zonas submarinas adyacentes a las aguas territoriales de los Estados Unidos y sobre las cuales los Estados Unidos tienen derechos exclusivos conforme a las leyes internacionales para explorar y explotar los recursos naturales.

No se encuentran incluidos los territorios estadounidenses como Puerto Rico, Guam, Islas Vírgenes, Samoa Americana y las Islas Marianas del Norte, así como tampoco el espacio aéreo estadounidense.

En cuanto a la presencia sustancial dentro de los EE. UU. también debemos aclarar que una persona se considera presente en los Estados Unidos cualquier día que esté físicamente presente en el país y en cualquier momento durante el día. Sin embargo, hay excepciones a esta regla:

- Días que viaja para trabajar en los Estados Unidos desde una residencia en Canadá o México si viaja con frecuencia desde estos países.

- Días que está en los Estados Unidos por menos de 24 horas como, por ejemplo, cuando se encuentra viajando en tránsito.

- Días que está en los Estados Unidos como miembro de la tripulación de un buque extranjero.

- Días que no puede salir de los Estados Unidos debido a una afección médica que surgió mientras estaba en los Estados Unidos.

- Días que está en los Estados Unidos bajo una visa otorgada por OTAN (North Atlantic Treaty Organization o NATO, por sus siglas en inglés) como miembro de una fuerza o componente civil.

- Días en que la persona se considera como un individuo exento. Esta exención no se refiere a nivel impositivo sino a aquellos individuos que, por alguna razón, se encuentran de manera temporal en el país. Ellos pueden ser: individuos relacionados con algún gobierno extranjero, maestro o estudiante de intercambio con Visa J o Q, estudiantes de universidades o maestrías con Visas F, J, M o Q, un atleta profesional, entre otros.

III. Fuentes de ingreso

Una vez que el individuo analice su situación de extranjero residente o no residente, se debe tener en cuenta y determinar las fuentes de ingreso. Los extranjeros no residentes solo deben tributar por sus ingresos que provengan de fuentes de Estados Unidos y por ciertos otros ingresos que están relacionados o efectivamente conectados con un negocio dentro de los Estados Unidos.

III.1. Reglas de fuentes de ingreso para extranjeros no residentes

Tipo de ingreso	Factor que determina la fuente
Salarios, sueldos, otras compensaciones	Dónde se prestaron los servicios
Ingreso del Negocio: - Servicios Personales - Venta de Inventario-adquiridos - Venta de Inventario-producidos	Dónde se prestaron los servicios Dónde se vendieron Dónde se produjeron
Interés	Residencia del pagador
Dividendos	Si es sociedad anónima doméstica o extranjera
Alquileres	Ubicación de la propiedad
Regalías: Recursos Naturales Patentes, derechos de autor, etc.	Ubicación de la propiedad Dónde se utiliza la propiedad
Venta de bienes inmuebles	Ubicación de la propiedad
Venta de bienes muebles	Domicilio tributario del vendedor (Regla general)
Distribuciones de pensiones atribuibles a aportaciones	Dónde se prestaron los servicios con los que se obtuvo la pensión
Ingresos de inversión sobre aportaciones de pensiones	Ubicación del fideicomiso de pensiones
Venta de recursos naturales	Asignación según el valor justo de mercado del producto en la terminal de exportación

Como comentamos anteriormente, los extranjeros no residentes en EE.UU. están sujetos a impuestos según la fuente de sus ingresos y si sus ingresos están o no relacionados con una actividad o negocio en el país.

Es decir que los ingresos de un extranjero no residente sujetos a impuestos se tienen que dividir según dos categorías:

1. Ingresos directamente relacionados o “efectivamente conectados” con una ocupación o negocio de los Estados Unidos. Lo que en inglés se lo conoce como *Effectively Connected Income (ECI)*.

2. Ingresos no directamente relacionados con una ocupación, actividad o negocio en los Estados Unidos o *Non Effectively Connected Income*.

La diferencia entre estas dos categorías se basa en que los ingresos efectivamente conectados, después de aplicarle las deducciones admisibles, están sujetos a impuestos conforme a los “Brackets” o tasas graduadas, como en Argentina conocemos como los “tramos de Ganancias”. Estas son las mismas tasas que se les aplican a los ciudadanos y residentes de los Estados Unidos. Por otro lado, los ingresos no efectivamente conectados están sujetos a una tasa fija del 30% (o menor conforme a un tratado).

Por lo general, se debe participar de una actividad o negocio durante el año fiscal para considerar que los ingresos que la persona recibió ese año están efectivamente conectados con esa ocupación o negocio y siempre dependerá de la naturaleza de esas actividades o negocios. Algunos ejemplos pueden ser:

- Servicios Personales:

Si se prestan Servicios Personales en EE. UU., en cualquier momento del año fiscal, se considera por regla general que ese individuo participa en una actividad o negocio en los EE. UU.

- Estudiantes y personas que realizan intercambios:

Si la persona se encuentra temporalmente estudiando o como no inmigrante con una Visa F, J, M o Q que son las Visas para realizar diferentes tipos de estudios y/o intercambios o investigaciones y no tuvo actividades o negocios en EE. UU., solo tributará por la porción que reciba en concepto de beca por ese estudio, investigación o intercambio.

- Operaciones de negocios:

Si el individuo no residente opera un negocio vendiendo servicios, productos o mercancía se considera, con ciertas excepciones, que participa en una actividad conectada.

- Sociedades colectivas:

Si la persona no residente es miembro de una sociedad colectiva que durante el año fiscal participa de una actividad o negocio en EE. UU., se considera, entonces, que esa persona participa de una ocupación o negocio en EE. UU.

- Actividades con acciones, valores y productos básicos:

Si su única actividad en EE. UU. es con acciones, valores y otros productos básicos a través de un agente de bolsa entonces se considera que esa persona no participa en una ocupación o negocio en EE. UU.

IV. Cómo se gravan los ingresos de los extranjeros

Los extranjeros residentes y no residentes están sujetos a impuestos de diferentes maneras. Ya comentamos que los extranjeros considerados residentes fiscales tributan igual que un Residente Permanente o un Ciudadano. Los extranjeros no residentes están sujetos a impuestos según la fuente de sus ingresos y si estos se encuentran efectivamente conectados con actividades o negocios realizados en EE. UU.

Los ingresos efectivamente conectados o como se los conocen por sus siglas ECI (*Effectively Connected Income*) son todos aquellos ingresos que están directamente relacionados con una actividad o negocio que la persona realiza en EE. UU. Debe presentar el Formulario 1040 NR y se aplican

tasas progresivas a la ganancia sujeta a impuesto. Esta tabla progresiva de impuestos es la misma que se le aplica a cualquier ciudadano y va desde el 10% al 37%.

Tramos de impuesto federal 2024 - estado civil soltero

Ingreso gravable (\$)	Tasa	Impuesto fijo acumulado	Sobre el excedente de:
0 – 11,600	10%	\$0	\$0
11,601 – 47,150	12%	\$1,160	\$11,600
47,151 – 100,525	22%	\$5,426	\$47,150
100,526 – 191,950	24%	\$17,168	\$100,525
191,951 – 243,725	32%	\$39,110	\$191,950
243,726 – 609,350	35%	\$55,678	\$243,725
Más de 609,350	37%	\$183,647.25	\$609,350

Tramos de impuesto federal 2024 - estado civil casado que declara separado

Ingreso gravable (\$)	Tasa	Impuesto fijo acumulado	Sobre el excedente de:
0 – 11,600	10%	\$0	\$0
11,601 – 47,150	12%	\$1,160	\$11,600
47,151 – 100,525	22%	\$5,426	\$47,150
100,526 – 191,950	24%	\$17,168	\$100,525
191,951 – 243,725	32%	\$39,110	\$191,950
243,726 – 365,600	35%	\$55,678	\$243,725
Más de 365,600	37%	\$98,334.50	\$365,600

El individuo extranjero no residente puede deducir los gastos admitidos y relacionados con la obtención del ingreso, pero no gozará de la deducción standard ni podrá declarar como Casado que declara en conjunto (*Married Filing Jointly*) que permite mayores beneficios impositivos. Su estado civil de declaración será la de Soltero (*Single*) y si está casado legalmente la de Casado que declara Separado (*Married Filing Separately*). Un No Residente casado con un ciudadano estadounidense podrá solicitar declarar en conjunto con su cónyuge y ser tratado como residente ante el IRS para fines tributarios.

Por lo general, quien paga al extranjero no residente debe actuar como lo que en Argentina se conoce como Agente de Retención y debe retenerle un 30%, monto que el contribuyente puede reclamar al IRS (*Internal Revenue Service*) como reembolso al presentar su declaración.

Pero un extranjero no residente puede obtener también ingresos que no están efectivamente conectados (*Non-Effectively Connected Income* o *NECI*). Estos ingresos son los que se conocen como “Ingresos Pasivos” y son los provenientes del cobro de intereses; dividendos; regalías; rentas de algún inmueble, por ejemplo, siempre y cuando el propietario no haya optado por tratarlos como ingresos conectados; ciertas ganancias de capital. Es decir, que son ingresos que no se relacionan con ninguna actividad comercial o negocio realizado en EE. UU.

Estos ingresos efectivamente no conectados están gravados a un *flat rate* o tasa fija del 30%, siempre y cuando no exista un tratado que fiscal que la reduzca. Al no poder deducirse gastos, se determina el impuesto sobre el ingreso bruto y no sobre la ganancia neta. Recordemos, entonces, que esta tasa fija solo se aplica a los ingresos o ganancias

de fuente estadounidenses, pero solo si las partidas no están directamente relacionadas con su ocupación o negocio.

V. Cómo calcular el impuesto

Luego de haber determinado la condición de “no residente”, la fuente de ingresos y si esos ingresos se gravan o no en los Estados Unidos y de qué manera, el siguiente paso es el cálculo del impuesto.

Cada persona no residente que no tiene un número de seguro social ni califica para obtener uno (SSN) tiene que solicitar al IRS un número de identificación personal del contribuyente de impuestos (ITIN). Este número ITIN se obtiene solo para propósitos tributarios federales. No da derecho a obtener los beneficios que el Seguro Social otorga y no otorga derecho a trabajar, así como tampoco cambia el estado migratorio conforme a las leyes de los Estados Unidos.

El ITIN se obtiene enviando al IRS una declaración de impuestos a través del formulario 1040NR y adjuntando el formulario W7 de solicitud de ITIN propiamente dicho. No se aceptan las presentaciones del formulario W7 solamente, sin ser adjuntados a la forma 1040NR. A esta presentación se le debe adjuntar dos documentos vigentes del solicitante que acrediten su identidad. Entre los documentos válidos se encuentran aceptados: pasaporte (es el único documento que puede presentarse solo sin estar acompañado de ningún otro), partida de nacimiento, licencia de conducir expedida en los Estados Unidos o del país de origen, documento nacional de identidad del país de origen, entre otros documentos). Es necesario saber que estos documentos deben enviarse en su formato original. En caso de querer enviar una copia, la persona solicitante debe contactar a un Certifying Acceptance Agent (CAA) que es una persona autorizada por el IRS para certificar la veracidad de la documentación que se envía. El agente certificador le certificará las copias de los documentos y de esta manera podrá prescindir de adjuntar a su 1040NR y W7 los documentos originales enviando simplemente las copias certificadas.

Vale aclarar que un individuo puede utilizar un SSN y un ITIN para declarar sus impuestos personales y un EIN para los impuestos de un negocio, en caso de que sea socio de una empresa en los Estados Unidos o realice una actividad como *Sole Proprietor* (Empresa Unipersonal).

V.1. Estado civil para efectos de la declaración de impuestos

Como ya fue comentado anteriormente en este artículo, las personas que declaren como “no residentes” pueden deducir los gastos admitidos y relacionados con la obtención del ingreso, pero no gozarán de la deducción standard ni podrá declarar como Casados que declaran en Conjunto (Married Filing Jointly) que permite mayores beneficios impositivos. Su estado civil de declaración será el de Soltero (Single) o Casado que declara Separado (Married Filing Separately). Si el extranjero está legalmente casado deberá declarar como Casado que declara separado, si no es que está casado con un ciudadano estadounidense. En este último caso, la persona no residente que está casada con un ciudadano y presenta en conjunto con su cónyuge estaría solicitando al IRS que sea tratado como residente a los fines tributarios.

V.2. Deducciones admitidas para un individuo no residente

Como contribuyente No Residente, un individuo puede reclamar deducciones que estén directamente relacionadas con el ingreso gravado. No será posible tomar la deducción Standard, pero sí podrá deducir aquellos gastos relacionados con la operatoria de su actividad. A estas deducciones se las denomina deducciones detalladas o *Itemized Deductions*.

Para el caso de los individuos No Residentes, se debe declarar cada partida de ingreso tributable. Esto incluye tanto a aquellos ingresos directamente relacionados con una actividad o negocio dentro de los EE.UU. como aquellos ingresos de fuentes dentro del país que sean ingresos pasivos, como por ejemplo alquileres residenciales y/o comerciales, inversiones en Real Estate, Fix and Flip, que están sujetos

a una tasa impositiva fija de retención del 30% o menor conforme a un tratado tributario.

El formulario que utilizarán para realizar la presentación de impuestos es el Form 1040 NR. Si el individuo No Residente, producto de su negocio o actividad dentro de los EE. UU. sufrió una retención del 30% en su presentación previa de su empresa, este monto será descontado como pago a cuenta de su impuesto a pagar en su presentación individual de acuerdo con el porcentaje de su participación en esa compañía.

Otras consideraciones a tener en cuenta: solo los extranjeros no residentes que sean nacionales de los Estados Unidos; residentes de Canadá, México y Corea del Sur; o los residentes de la India, estudiantes o aprendices de negocios pueden tener un dependiente calificado. Una persona que es reclamada como dependiente tiene que ser ciudadano estadounidense, nacional estadounidense, extranjero residente en EE. UU. o un residente de Canadá o México.

VI. Cómo presenta sus impuestos un contribuyente no residente en los EE. UU.

Los individuos no residentes que no son ciudadanos de EE. UU. y que requieren presentar una declaración de impuestos federales sobre los ingresos deben usar el Formulario 1040-NR.

Si un individuo se encuentra dentro de los siguientes supuestos, debe presentar una declaración:

1. Un extranjero no residente que desempeña o que se considera que desempeña una ocupación o negocio en los Estados Unidos durante el año fiscal que declara.

2. Un extranjero no residente que no ejerce una ocupación o negocio en los Estados Unidos (ingresos pasivos de alquileres) en el cual la obligación tributaria (el impuesto por pagar) no fue satisfecha por la retención del impuesto en la fuente.

3. Un representante o agente responsable de presentar la declaración de una persona descrita en los puntos [1] o [2].

4. Un fiduciario para un caudal hereditario o fideicomiso extranjero no residente.

5. Un individuo que desee reclamar un reembolso del impuesto retenido en exceso o pagado en exceso y/o reclamar el beneficio de cualquier deducción o créditos.

VI.1. Excepciones

No es necesario que presentar el Formulario 1040-NR si se cumple con alguna de las siguientes condiciones:

1. Si la persona fue estudiante, maestro o practicante extranjero no residente quien estuvo presente en los Estados Unidos temporalmente bajo una visa con designación F, J, M o Q, y no tiene ingreso que esté sujeto a impuesto como salarios, propinas, becas de estudios o de desarrollo profesional, dividendos, etc.

2. Fue estudiante o practicante de negocios elegible para beneficios conforme al art. 21[2] del Tratado tributario entre los Estados Unidos e India, es soltero o cónyuge sobreviviente que reúne los requisitos y su ingreso bruto para 2024 fue menor o igual a \$14,600.- si es soltero o \$29,200.- si es cónyuge sobreviviente que reúne los requisitos correspondientes.

3. Fue socio de una sociedad colectiva estadounidense que no participó en una ocupación o negocio de los Estados Unidos durante 2024 y su Anexo K-1 del Formulario 1065, Partner's Share of Income, Deductions, Credits, etc. (Participación en los ingresos, deducciones, créditos, etc., correspondiente al socio), solo incluye ingreso proveniente de fuentes estadounidenses que son ingresos no directamente relacionados con una ocupación o negocio de los Estados Unidos.

VI.2. Cuándo presentar la declaración de impuesto. Vencimientos

Un individuo no residente debe presentar su declaración de impuestos antes del día 15 del sexto mes de cada año calendario, es decir luego de finalizado el año fiscal a declarar. Para el año 2024, las declaraciones de impuestos de individuos No Residentes debieron presentarse antes del

16 de junio de 2025, ya que el 15 de junio fue domingo y, en ese caso, se traslada al primer día hábil siguiente.

En caso de no poder presentar la declaración de impuestos en la fecha límite del 16 de junio se puede solicitar una prórroga con el Formulario 4868. Si su fecha límite original era el 16 de junio de 2025, la solicitud de prórroga extenderá la fecha límite al 15 de diciembre de 2025.

La solicitud de prórroga se presenta siempre antes de la fecha del vencimiento. Una vez pasado el vencimiento ya no será posible solicitar la prórroga al 15 de diciembre y deberá presentarse la declaración para evitar las multas que se van acumulando día a día.

Es importante tener en cuenta que la prórroga automática de 6 meses para presentar la declaración no prolonga el plazo para pagar el impuesto. Si no se paga la cantidad que se determine adeudada en la presentación para la fecha límite original de la declaración, se adeudarán intereses sobre la cantidad del impuesto sin pagar y quizás también se devenguen multas.

VII. Multas

En EE. UU., la ley dispone de multas por incumplimiento en la presentación de declaraciones o por no pagar impuestos según se requiera. Las multas pueden ser civiles o penales (criminales).

VII.1. Multas civiles o penales

Si no se presenta una declaración de impuestos y tampoco se pagan las sumas adeudadas en las fechas límites de vencimientos, el contribuyente deberá pagar multas. Así como también, si se omite información para evadir impuestos o se declara con un número de Tax ID (número del contribuyente) erróneo. Otras causales de multas pueden ser: presentación fuera de plazo, fraude, declaración con más de 60 días de retraso.

Se podrá solicitar una excepción demostrando que no se pudo cumplir con la presentación por una causa razonable y

debidamente justificada excusándose de negligencia intencional.

Los casos más graves de multas son aquellos que pueden estar sujetos a pasar por un juicio penal. Las acciones que pueden llevar a este tipo de procesos son: evasión de impuestos; omisión intencional de la presentación de su declaración, omisión en la entrega de información u omisión en el pago de los impuestos adeudados; fraude o declaraciones falsas; preparación y presentación de declaraciones fraudulentas.

VIII. Análisis comparado entre la tributación de los no residentes en EE. UU. y en Argentina

La comparación entre el régimen de imposición a la renta de los Non Resident Aliens en los Estados Unidos y el tratamiento aplicable a los no residentes fiscales en Argentina evidencia diferencias sustantivas tanto en la determinación de la residencia fiscal como en la definición de la fuente, los mecanismos de retención y la estructura de imposición. A continuación, se desarrollan los principales ejes comparativos.

VIII.1. Criterios de sujeción al impuesto a la renta

Mientras que en EE.UU. los individuos considerados No Residentes fiscales se encuentran alcanzados exclusivamente por ingresos considerados efectivamente conectados con un actividad o negocio en el país (ECI), sujetos a tasas progresivas equivalentes a las aplicables a residentes o por ingresos fijos, determinables, anuales o periódicos provenientes de fuente estadounidense, sujetos en general a una retención del 30% sobre el importe bruto, salvo que un tratado reduzca la alícuota, en Argentina, los No Residentes fiscales tributan exclusivamente por sus rentas de fuente argentina, conforme al art. 5° de la Ley del Impuesto a las Ganancias. La determinación se realiza generalmente mediante un sistema de retención en la fuente sobre importes presuntos, con alícuotas efectivas que varían según el tipo de renta.

En ambos países, el esquema se centra en el principio de territorialidad, aunque en Argentina, su aplicación se encuentra fuertemente reglada por presunciones y porcentajes fijos.

VIII.2. Criterios para determinar la fuente

En EE. UU., la definición de la fuente depende de la localización geográfica del factor productor del ingreso: los servicios según el lugar donde se prestan; los intereses y regalías según la residencia del pagador; las ganancias de capital por el lugar donde se sitúan los bienes; los alquileres y regalías inmobiliarias según la ubicación del inmueble.

El criterio de fuente argentina se basa en la ubicación del activo generador o el lugar donde se realiza la actividad: los servicios si prestados en Argentina con excepciones de trabajos temporales fuera del país; los intereses según si el pagador es residente o según la ubicación económica del crédito; los alquileres se toman en cuenta si los bienes están situados en el país al igual que las Ganancias de capital si estas provienen de bienes situados en Argentina, acciones de sociedades argentinas y de determinados activos digitales o inmuebles.

Como podemos ver, en ambos sistemas, el principio rector es la conexión económica del ingreso con el territorio.

VIII.3. Modo de determinación del impuesto

En cuanto al modo de determinación del impuesto, en EE. UU. existen dos esquemas diferenciados.

Lo primero es definir si esas rentas están efectivamente conectadas (ECI). Para este caso, el impuesto se determina sobre la base neta (ingresos - deducciones admitidas), se aplican tasas progresivas que van desde un 10% a un 37% y se requiere presentar obligatoriamente una declaración en el Formulario 1040NR.

En cambio, si las rentas son pasivas se debe aplicar una retención del 30% como regla general. Usualmente tiene carácter único y definitivo, pero si se opta por computar esos ingresos como efectivamente co-

nectados (ECI), se puede tomar como pago a cuenta una vez presentada la declaración y determinado el impuesto definitivo.

En Argentina, los individuos No Residentes tributan exclusivamente por las rentas de fuente argentina, como se mencionó anteriormente por el principio de territorialidad.

Sin embargo, se debe determinar una presunción de ganancia neta sujeta a impuesto en favor del beneficiario del exterior. Esto es así, porque si bien el ingreso bruto es conocido por pagador y beneficiario, lo que no es posible verificar son los costos, gastos y otras erogaciones que el no residente incurrió en el exterior para generar esa renta. En otras palabras, se conoce el ingreso bruto, pero no se conoce la ganancia neta sujeta a impuesto.

Sobre esa base neta presunta se aplica la tasa del 35%, resultando en una alícuota efectiva reducida (por ejemplo, si se tomó una base neta presunta del 35% y luego se le aplicó la tasa del 35% se obtiene una tasa efectiva resultante del 22,75%).

Esta retención, en la mayoría de los casos, es con carácter definitivo, sin obligación de presentar declaración jurada.

Por otro lado, en Argentina existe el concepto del *grossing up* utilizado principalmente en la tributación de no residentes, cuando se pacta que el pago que recibe el beneficiario del exterior debe ser “neto de impuestos”. El pagador argentino se compromete a que el no residente reciba un monto sin que la retención del Impuesto a las Ganancias lo reduzca. En ese caso, para que el no residente reciba el importe pactado, el pagador debe incrementar (*gross-up*) el pago, asumiendo él mismo el impuesto.

En la práctica, método de *grossing up* significa practicar la retención sobre la suma de la ganancia neta presumida y el impuesto respectivo. Por lo tanto, deberá dividir la ganancia neta presumida por un factor (1 - Tasa Impuesto x Presunción de Ganancia Neta) dado que resulte la ganancia bruta sobre la cual se practique la retención.

No se profundizará sobre este concepto, pero se expone como una de las diferencias existentes entre los métodos de Argentina y EE. UU.

VIII.4. Agentes de retención

En EE.UU., el pagador es el responsable de retener e ingresar al fisco el 30% de los ingresos que no tributan como efectivamente conectados (ECI). Para estos últimos, existe un *withholding agent* (agente de retención) que es específico según el caso y debe retener según las reglas determinadas.

En Argentina, el responsable del pago (el residente) es también el agente de retención obligado y quien debe también ingresar dicha retención al fisco. La retención tiene carácter definitivo en la mayoría de los casos.

IX. Impuesto al patrimonio. Bienes personales

En EE. UU., no existe ningún impuesto federal anual sobre el patrimonio comparable al Impuesto sobre los Bienes Personales argentino.

Un No Residente fiscal solo estará alcanzado por *property taxes* locales sobre inmuebles, comprables a los impuestos provinciales y/o municipales de Argentina. El “Property Tax” grava al inmueble en sí y no depende ni de la nacionalidad ni de la residencia fiscal del individuo dueño de este.

Los que sí existe son los impuestos a la transferencia del patrimonio, aunque no son anuales. Estos son el “Estate Tax” (impuesto a la herencia), el cual aplica a no residentes solo por sus bienes situados en EE.UU., y solo al fallecimiento o el Gift Tax (impuesto a las donaciones) que aplica a ciertos bienes situados en EE. UU. donados por un no residente. Pero ninguno de estos es un impuesto al patrimonio anual y tampoco serán desarrollados en el presente artículo.

X. Anexo: cuadros comparativos. Resumen de conceptos

1. Residencia fiscal: Argentina vs. Estados Unidos

Concepto	Argentina – Residencia Fiscal	Estados Unidos – Tax Residency
Criterio general	Centro de intereses vitales + permanencia en territorio argentino.	Substantial Presence Test (SPT) + Green Card Test.
Residencia por permanencia física	Se considera residente quien permanece en Argentina más de 12 meses continuos, con salidas menores a 90 días que no interrumpen la residencia.	SPT: 31 días en el año + 183 días calculados con fórmula: días año actual $\times 1$ + año previo $\times 1/3$ + año anterior $\times 1/6$.
Residencia por visado o status migratorio	No aplica un criterio formal por visa.	Green Card Test: ser titular de una Green Card implica residencia fiscal automática.
Cese de residencia	Requiere cambio de residencia real y notificación formal a AFIP mediante F. 1106. Se mantiene residencia por 3 años salvo prueba en contrario.	Se pierde residencia al no cumplir SPT y no tener Green Card. No requiere trámite formal (salvo expatriación).

Concepto	Argentina – Residencia Fiscal	Estados Unidos – Tax Residency
Excepciones a la residencia por presencia física	Diplomáticos, agentes consulares, y ciertos estudiantes o investigadores extranjeros.	Excepciones al SPT: estudiantes (visa F/J/M/Q), diplomáticos, atletas profesionales temporales, personas con “Closer Connection” a otro país.
Closer connection / Centro de vida	Centro de intereses vitales: vivienda permanente, familia, actividad económica, etc.	Form 8840 permite evitar residencia fiscal si se tiene vínculo más estrecho con otro país a pesar de cumplir parcialmente el SPT.
Dual residency (doble residencia)	Se resuelve aplicando los tratados de doble imposición (tie-breaker rules). No existe tratado con EE.UU.	Se aplica la regla interna del “Closer Connection” o, si hay tratado, tie-breaker. No hay tratado con Argentina.
Efecto de la residencia	Residentes tributan por renta mundial. No residentes tributan solo por fuente argentina.	Resident Aliens tributan por ingreso mundial. Nonresident Aliens tributan solo por fuente EE. UU y ECI.
Documentación de residencia fiscal	Se puede solicitar certificado de residencia fiscal a AFIP.	IRS emite Form 6166 (US Residency Certification).

2. Impuesto a la renta para individuos no residentes: Argentina vs. Estados Unidos

Concepto	Argentina – Impuesto a las ganancias (no residentes)	Estados Unidos – Income Tax (Nonresident Alien)
Criterio de imposición	Fuente argentina: solo tributan por rentas generadas en Argentina.	Fuente estadounidense: tributan por rentas de fuente EE. UU. y por ingresos ECI (Effectively Connected Income).
Categorías de ingresos gravados	Rentas del trabajo en Argentina, alquileres, intereses, regalías, servicios prestados en territorio argentino, etc.	FDAP (intereses, dividendos, regalías, alquileres sin elección ECI) + ECI (rentas conectadas a trade or business en EE.UU., incluidos alquileres si se elige ECI).
Método de determinación del impuesto	Sistema de presunción de ganancia neta para no residentes: tasas aplicadas sobre bases presuntas según tipo de renta. No se reconocen gastos reales.	FDAP: 30% sobre el monto bruto. ECI: impuesto sobre renta neta, con deducciones permitidas, a tasas progresivas como un residente.
Tasas aplicables	Tasas presuntas efectivas (por ej., 35% sobre una base presuntal de 60% según el tipo de renta). Tasas varían según el concepto.	FDAP: 30% fijo. ECI: tasa progresiva según tramos del 1040NR (similares a un residente).
Tratamiento de alquileres	Alquileres de bienes en Argentina: gravados según presunciones y tasas específicas.	Alquileres de inmuebles en EE.UU.: 30% sobre bruto (FDAP) o elección §871(d) → ECI con tasas progresivas sobre ingreso neto.

Concepto	Argentina – Impuesto a las ganancias (no residentes)	Estados Unidos – Income Tax (Nonresident Alien)
Deducciones permitidas	En general, no se permiten gastos reales (se usa presunción).	FDAP: no permite deducciones. ECI: permite deducciones reales asociadas a la actividad.
Retención en la fuente	Obligatoria en casi todas las rentas pagadas a no residentes. El agente pagador actúa como agente de retención.	FDAP: retención 30% automática. ECI: si se presenta W-8ECI, no hay retención.
Necesidad de presentar declaración	Usualmente no presentan declaración; la retención es pago único y definitivo.	Deben presentar Form 1040-NR si tienen ECI o si quieren recuperar retenciones.
Tratados para evitar doble imposición	Argentina aplica tratados con varios países (no con EE. UU.).	Estados Unidos aplica tratados, pero no existe tratado con Argentina.
Comparabilidad	Sistema basado en presunción y retenciones definitivas.	Sistema dual: FDAP (30% bruto) vs ECI (progresivo neto).

3. Impuesto al patrimonio: Argentina vs. Estados Unidos (no residentes)

Concepto	Argentina – no residentes	Estados Unidos – no residentes (NRA)
Existencia de un impuesto anual al patrimonio	Sí. Existe el Impuesto sobre los Bienes Personales.	No existe un impuesto federal anual al patrimonio.
Naturaleza del tributo	Impuesto patrimonial, anual, que recae sobre la tenencia de bienes situados en Argentina al 31/12.	No existe tributo patrimonial federal; solo property tax a nivel local sobre inmuebles.
Bienes alcanzados	Inmuebles, participaciones societarias locales (por responsable sustituto), vehículos, depósitos e inversiones, entre otros.	No hay bienes alcanzados por un impuesto patrimonial federal. Los inmuebles solo pagan property tax local.
Alcance territorial	Alcanzados únicamente los bienes ubicados físicamente en Argentina.	No existe impuesto patrimonial federal sobre ningún tipo de bien.
Responsables sustitutos	Sí. Por ejemplo, sociedades locales respecto de participaciones de no residentes.	No aplica, ya que no existe un impuesto patrimonial federal.
Periodicidad	Anual.	No existe impuesto anual al patrimonio.
Impuestos relacionados	—	Impuestos a la transferencia: Estate Tax (por transmisión mortis causa) y Gift Tax (por donaciones), aplicables solo a bienes situados en EE. UU. No constituyen un impuesto al patrimonio.

Concepto	Argentina – no residentes	Estados Unidos – no residentes (NRA)
Exención o mínimo no imponible	Depende del período fiscal y del tipo de bien.	En Estate Tax, existe una exención de USD 60.000 para no residentes. No existe mínimo exento anual porque no hay impuesto federal al patrimonio.
Comparabilidad con Bienes Personales	Totalmente comparable, ya que es el impuesto patrimonial argentino.	No comparable, porque EE. UU. no posee un impuesto federal equivalente.